

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Урганч давлат Университети Қурилиш кафедраси стажёр ўқитувчиси Маткаримов
Ферузбек,

Хоразм вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси Қурилиш бўлими бош мутахассиси
Фаррух Бобожонов.

Annotatsiya. Inson hayoti va faoliyati davomida tabiatdan foydalanadigan barcha Turdagi tabiat ne'matlariga tabiiy resurslar deyiladi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada tabiiy resurslardan oqilona foydalanish metodlari, oqilona foydalanish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy resurslar, yer, suv, mineral, tugaydigan va tugamaydigan resurslar, noruda va rudali minerallar.

Аннотация. Естественные ресурсы – это все виды природных ресурсов, которые человек использует в своей жизни и деятельности. Рациональное использование природных ресурсов является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. В данной статье представлена информация о методах рационального использования природных ресурсов, методах рационального использования.

Ключевые слова: природные ресурсы, земля, вода, полезные ископаемые, исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы, руды и рудные полезные ископаемые.

Abstract. Natural resources are all types of natural resources that a person uses in his life and activities. The rational use of natural resources is one of the most pressing issues today. This article provides information on the methods of rational use of natural resources, methods of rational use.

Keywords: natural resources, land, water, minerals, exhaustible and inexhaustible resources, ores and ore minerals.

KIRISH

Tabiat resurslari, tabiiy boyliklar — jamiyatning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish maqsadlarida xo'jalikda foydalaniladigan hamda insoniyatning yashashi uchun zarur bo'lgan, uni o'rab turgan tabiiy muhitning barcha tabiat komponentlari, energiya manbalari. Tabiat resurslariga Quyosh energiyasi, Yerning ichki issiqligi, suv, yer, mineral boyliklar, foydali qazilmalar, o'simliklar, tuproqlar, hayvonot dunyosi kiradi. Tabiat resurslari tugaydigan (ko'pgina foydali qazilmalar), tugamaydigan (suv, havo, Quyosh nuri, Yerning ichki energiyasi) va tiklanadigan (biologik elementlar, ayrim foydali qazilmalar) boyliklarga bo'linadi.

O'zbekiston Respublikasining "Energiyadan oqilona foydalanish to'g'risida"gi qonuni qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni, tugatilgan uglevodorod yoqilg'isini tejashni ta'minlash va mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmog'i bo'lgan energetikaning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun mamlakatning

energetika manbalarini to'ldirishning muhim yo'nalishi sifatida foydalanishni nazarda tutadi [2].

Mamlakatimiz olimlari E.A.Nasonov, S.A.Xodjayev, R.Yu.Marakayev, R.A.Qo'chkorov va boshqalar tomonidan, binolarning energiya samaradorligini oshirish sohasida me'yoriy-huquqiy bazani takomillash-tirishga qaratilgan izlanishlar olib borilgan. Y.V.Shipacheva tomonidan Markaziy Osiyo mintaqasining iqlimi binoning ichki muhitini shakllantirish hususiyatlarini hisobga olgan holda issiqlik himoyasining asoslari kengaytirilgan. O'zbekiston geliofiziklari G.Ya.Umarov va A.Ya.Yershovlar o'tgan asrning 70-yillar boshlarida fuqaro binolarining energiya samaradorligini oshirish uchun quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishdi. Shuningdek, V.A.Akopdjanyan, R.R.Avezov, M.M.Zaxidov va A.A.Saidovlar quyosh uylarini loyihalashtirishda arxitektura masalalarini o'rganish bilan shug'ullangan.

Mintaqalar bo'yicha qayta tiklanadigan energiyaning yalpi salohiyati bo'yicha mamlakat uchun prognozlar olindi, ulardan foydalanishning taxminiy ssenariylari ishlab chiqilgan va mineral yoqilg'ining kutilayotgan almashtirishlari aniqlandi [3].

Muqobil energiyadan foydalanishning ekologik va ijtimoiy jihatlari ishlab chiqilgan. Ushbu sohada to'plangan va tahlil qilingan materiallar qayta tiklanadigan energiya manbalaridan, birinchi navbatda qishloq joylarda, ayniqsa tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlanmagan joylarda foydalanishni jadallashtirish zarurligini isbotlaydi.

Turar-joy binolarining energiya samaradorligini oshirish bo'yicha arxitektura-texnik chora-tadbirlar majmui uylar uchun hajmli rejalashtirishning oqilona yechimlarini, tashqi to'siqlarning issiqlik bilan ishlaydigan dizaynini, muhandislik tizimlarini, nazorat-o'lchov va tartibga solish moslamalarini, shuningdek an'anaviy bo'lmagan issiqlik manbalaridan foydalanishni ta'minlaydi.

Turar-joy binolarining hajmli rejalashtirish qarorlari ularning energiya samaradorligiga sezilarli ta'sir qiladi. Avvalo, ko'p qavatli binolarning balandligiga (qavatlar soniga) e'tibor qaratish kerak. Mahalliy olimlarning izlanishlari shuni ko'rsatdiki, ko'p qavatli turar-joy binolari issiqlik yo'qotishlarining ko'payishiga olib keladigan maxsus atrof-muhit ta'siriga duchor bo'ladi.

Elita turar-joy binolari va majmualarining individual loyihalarining ko'plab arxitektura-rejalashtirish yechimlari kvartiralarga kirish uchun 1-2 eshik bilan ta'minlaydi, bu esa tavsiyalarga mos keladi. Qo'shimcha eshiklar moslamasi nafaqat to'g'ri shamollatish rejimini ta'minlaydi, balki kvartiraning xonalari tomonidan issiqlik yo'qotilishini kamaytiradi va aholini (yashovchilarni) ortiqcha shovqinlardan himoya qiladi [1].

Kam qavatli binolardagi shamol yuklarini hisobga olgan holda, shaharsozlik qarorida shamolga chidamli turar-joy binolarini shamoldan himoya qiladigan yon tomondan turar-joy binolarining qavatlarining pasayishi bilan o'rnatish maqsadga muvofiqdir, bu esa shamolga chidamli uylarning issiqlik muhofazasini ta'minlaydi. Shamol, avtomagistrallar va ko'chalarning shovqinidan himoya qilish uchun "yopiq" hovlilarning

shaharsozlik usulidan foydalanish issiqlik tejashga olib keladi [2].

Kam qavatli uylar binolarning hajmiga nisbatan tashqi to'siqlar yuzasining kattaligi, shuningdek o'ziga xosligi tufayli issiqlik tejamkor deb hisoblanmaydi.

Shu munosabat bilan zamonaviy me'yoriy hujjatlarda ixchamlik (kompaktlik) koeffitsienti kabi ko'rsatkich kiritiladi, bu tashqi to'siqlar maydonining binoning isitiladigan hajmiga nisbati hisoblanadi. Bundan tashqari standartlar ko'p qavatli binolarga qarab turar-joy binolarini isitish uchun ruxsat etilgan energiya sarfini taqsimlaydi. Ushbu ko'rsatkichlar uchun 9-16 qavatli ko'p qavatli binolar afzalroqdir [4; 64-b.].

Oqilona kompaktlik bilan keng korpusli uylar deb atalmish uylar tavsiflanadi. Bunday uylar issiqlik yo'qotilishini kamaytirishi mumkin, ulardagi mikroiklim yanada barqarordir, shamol "zarbasi"ga va kvartiralarning xonalarini sovutishga nisbatan kamroq sezgirdir. Shuning uchun, mumkin bo'lgan joyda, loyihalashtirilgan turar-joy binosining maydonini kengaytirishga harakat qilish kerak, chunki bu kompaktlik koeffitsientining yaxshilanishi tufayli issiqlik yo'qotilishini kamaytirishni ta'minlaydi. Yakka tartibdagi (individual) loyihalarni ishlab chiqishda, turar-joy binosining issiqlik samaradorligini ta'minlaydigan boshqa arxitektura-rejalashtirish yechimlari taklif qilinishi mumkin. Xususan, turar-joy binolari uchun kvartiralarni radial tartibga solish (joylashtirish) asosida rejalashtirish yechimlari mavjud. Rejalashtirishning ushbu usuli sizga ko'proq kvartiralarni qavatda (8 dan 12 gacha) kvartiradan tashqaridagi kommunikatsiyalarni uzatmasdan joylashtirishga imkon beradi. Ushbu yechimlar uyning umumiy maydonining birlik qismiga tashqi devorlarning perimetrini pasaytiradi, tashqi va ichki muhandislik kommunikatsiyalari uzunligini kamaytiradi, liftlarga yukni oshiradi, natijada energiya manbalarini tejashga olib keladi. Ushbu rejalashtirish qarori bilan turar-joy bo'lmagan asosiy koridorlar yoki kvartira tashqarisidagi asosiy koridorlar qo'shimcha yorug'lik darchalari bilan yoritilishi mumkin [5; 80-b.].

O'zbekistonda isitish davriga kiritilgan oylar bo'yicha hisob-kitob natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

40^o shimoliy kenglikdagi geografik sharoitlar uchun jami quyosh nurlari kelishi, (kJ/m² soat)

Oy	Quyoshli vaqt		Quyosh koordinatlari		Turli yuzalardagi umumiy radiatsiya hodisasi (turli sirtlarga tushadigan umumiy nurlanish)						
					Norm	Ufq	Burchak ostidagi burilishlar, daraj.				
	Kunning birinchi yarmi	Kunning ikkinchi yarmi	Baland -ligi	Azimut			30	40	50	60	90
21/ XI	8	4	8,2	55,4	403	83	784	892	972	1018	1006
	9	3	17,0	44,1	687	243	1886	2074	2212	2271	2074
	10	2	24,0	31,0	795	374	2669	2895	3042	3092	2719
	11	1	28,6	16,1	838	454	3155	3390	3541	3578	3083
	12		30,2	0,0	854	483	3314	3561	3700	3737	3205
	Kunlik miqdor					2639	1169	20300	2206	2323	23657
					7	4		4	4		1

Oy	Quyoshli vaqt		Quyosh koordinatlari		Turli yuzalardagi umumiy radiatsiya hodisasi (turli sirtlarga tushadigan umumiy nurlanish)						
					Norm	Ufq	Burchak ostidagi burilishlar, daraj.				
	Kunning birinchi yarmi	Kunning ikkinchi yarmi	Baland -ligi	Azimut			30	40	50	60	90
21/ XII	8	4	5.5	53.0	271	43	498	574	641	687	716
	9	3	14.0	41.9	662	198	172 2	1940	209 5	2183	2083
	10	2	20.7	29.4	796	326	255 2	2820	300 0	3088	2820
	11	1	25.0	15.2	853	408	305 0	799	334 7	3612	3218
	12		26.6	0.0	869	436	323 0	3511	370 0	3779	3356
	Kunlik miqdor					2527	999	188	1196	220	2275
					8	7	76	0	69	5	9

Oy	Quyoshli vaqt		Quyosh koordinatlari		Turli yuzalardagi umumiy radiatsiya hodisasi (turli sirtlarga tushadigan umumiy nurlanish)						
					Norm	Ufq	Burchak ostidagi burilishlar, daraj.				
	Kunning birinchi yarmi	Kunning ikkinchi yarmi	Baland -ligi	Azimut			30	40	50	60	90
21/ XII	8	4	5.5	53.0	271	43	498	574	641	687	716
	9	3	14.0	41.9	662	198	1722	1940	2095	2183	2083
	10	2	20.7	29.4	796	326	2552	2820	3000	3088	2820
	11	1	25.0	15.2	853	408	3050	799	3347	3612	3218
	12		26.6	0.0	869	436	3230	3511	3700	3779	3356
	Kunlik miqdor					25278	999	18876	1196	22069	22755
						7		0			

Oy	Quyoshli vaqt		Quyosh koordinatlari		Turli yuzalardagi umumiy radiatsiya hodisasi (turli sirtlarga tushadigan umumiy nurlanish)						
	Kunning birinchi yarmi	Kunning ikkinchi yarmi	Balandligi	Azimut	Norm.	Ufq	Burchak ostidagi burilishlar, daraj.				
							30	40	50	60	90
21/ XII	8	4	5.5	53.0	271	43	498	574	641	687	716
	9	3	14.0	41.9	662	198	1722	1940	2095	2183	2083
	10	2	20.7	29.4	796	326	2552	2820	3000	3088	2820
	11	1	25.0	15.2	853	408	3050	799	3347	3612	3218
	12		26.6	0.0	869	436	3230	3511	3700	3779	3356
	Kunlik miqdor					25278	9997	18876	11960	22069	22755

Turli burilish burchaklariga o'rnatilgan sirtga tushadigan quyosh nurlanishining qiyosiy tahlili asosida, qishda maqbul (optimal) burilish burchagi $\alpha_{optimal}$ quyoshning nurlarini peshin vaqtida ushlab imkon beradigan burchak ekanligi, boshqacha aytganda, kunning o'rtasida quyosh nurlari moslamaga perpendikulyar tushishi aniqlandi [2].

Yashash qulayligini yaxshilaydigan va xonada issiqlikni saqlashga imkon beradigan rejalashtirish yechimi sifatida biz xonaning uzunligi va kengligining oqilona nisbatlarini tavsiya qilishimiz mumkin. To'rtburchak xonaning tashqi issiqlik ta'siriga qarshi turish qobiliyati chuqur xonaga nisbatan ikki baravar kamayganligi aniqlandi. Kengaytirilgan (maydoni katta) xonada harorat rejimi va ayniqsa radiatsiya (nurlanish) yaxshilanadi, ammo ayni paytda tabiiy yoritish va shamollatish yomonlashadi. Shuning uchun binolar xonalarining chuqurligi va kengligining tegishli nisbati 1,4-1,6 oralig'ida olinishi mumkin. Ushbu nisbat bilan xonalarining harorat rejimi yanada barqaror bo'ladi.

Tungi uyqu paytidagi past haroratning inson tanasiga ta'sirini o'rganish paytida olimlar havo harorati 14-15°C ga tushirish mumkinligini isbotladilar [4;12-b.]. Bunday haroratni nazorat qilish isitish moslamalariga issiqlik kiritishni xonaga qarab boshqarishni joriy etish orqali amalga oshiriladi.

Majburiy tabiiy yorug'lik bilan zina xonasini tashqi devorga joylashtirish bilan emas, balki G'arbda bo'lgani kabi, zina xonalari va lift birligining ichki joylashishi

bilan turar-joy binolari qurilishini ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Bunday usul to'g'ridan-to'g'ri kvartiralar uchun ishlatiladigan yorug'lik jabhasini ko'paytirishga imkon beradi, bu esa o'z navbatida qavatlardagi kvartiralarning sonini ko'paytiradi va tashqi devorlarning perimetri bilan yopiq maydonga nisbatlarini ikkinchisining foydasiga o'zgartiradi. Bunga qo'shimcha ravishda, bu bizning turar-joy binolaridagi zinapoyalar kabi nazoratsiz isitiladigan joyni yo'q qilish orqali binoning issiqlik yo'qotilishini kamaytiradi [1; 68-b.].

Uyingizda yoki penthauslarning oxirgi ikki qavatida joylashgan maydonchalarni - ko'p qavatli turar-joy binosi tomiga o'rnatilgan alohida kottejlarni tashkil qilish issiqlikning ko'p sarflanishiga olib keladi. Penthausning majburiy atributi atrofqa qarash uchun katta terassa (ayvon) yoki katta sirlangan(oyna bilan jihozlangan) maydon orqali tomga kirishdir. Kvartiralar yuqori qavatlarda joylashganligi va tashqi ko'rinishdan himoyalanganligi sababli, ba'zi uylarda sirlanish deyarli butun perimetr atrofida amalga oshiriladi. Bizning iqlim sharoitimizdagi bunday sirlanish (oynavandlash) isitish uchun juda ko'p energiya isrof qilinishiga va yozda binolarning haddan tashqari qizishiga olib keladi.

Qurilayotgan uylarning ko'p qismi allaqachon sirlangan lodjiyalar yoki balkonlar bilan qurilmoqda, bu uyning fasadi arxitekturasini yaxlit ifodasini beradi. Lodjiya va balkonlarning sirlanishi issiqlik sarfini kamaytirishga imkon beradi. Shu bilan birga,

shuni yodda tutish kerakki, sirlanish izolyatsiya sharoitini yomonlashtiradi, xonalarning tabiiy yorug'lik bilan yoritilishini qariyb 30 foizga kamaytiradi. Bundan tashqari, lodjiyalarning sirlanishi xonani to'g'ridan-to'g'ri shamollatishdan mahrum qiladi. Oynaning bir qismini ochish to'liq ventilyatsiya va shamollatish effektini ta'minlamaydi.

Turar-joy binolarining issiqlik samaradorligini oshirish uchun binoning sovuq shamolning ustun yo'nalishini, janubiy fasadlarning maksimal sirlanishini va shimoliy fasadlarning minimal sirlanishini hisobga olgan holda binoning tub joylarga yo'naltirilganligi kabi arxitektura uslublarini qo'llash tavsiya etiladi [2]. Kam qavatli uy-joy qurilishida loyihalashtirish va rejalashtirishning ko'rsatilgan usullari qo'llanilishi kerak. Ko'rsatilgan qurilish texnikasi va rejalashtirish yechimlari kam qavatli uy-joy qurilishida qo'llanilishi kerak.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, quyosh energiyasi bilan ishlaydigan energiya tejaydigan binolarni rivojlantirishda passiv quyosh isitish tizimi elementlarining issiqlik himoyasi xususiyatlaridan mohirona foydalangan holda hajmli rejalashtirish

yechimlarining energiya sarflanishiga ta'sirini chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E. С. Махмудова. Особенности развития административных центров Баку. URBANIZM 1. Баку 2001.
2. Mirolimov M.M. Fuqaro binolari arxitekturasi o'quv qo'llanma, T., 2018 yil.
3. Tulaganov A. Structure formation and properties of the high-strength alkaline lightweight concretes. // Alkaline cements and concretes. II international conference. 1999. Kiev, Ukraine, pp. 168-184.
4. Миролимов М. Формула прочности бетона на безобжиговом щелочном вяжущем /Материалы XXXVI Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. Трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. -выпуск 36-698 с.
5. www.realt.by
6. www.pari.guru
facebook.com/tashkentcityibc

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342